

PENINGKATAN HASIL BELAJAR FISIKA MELALUI STRATEGI RECIPROCAL TEACHING (PEMBELAJARAN TIMBAL-BALIK) PADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 24 MAKASSAR

Yulvinamaesari¹, Helmi², Khaeruddin³

¹Program Studi Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Cokroaminoto Palopo

^{2,3} Program Studi Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (*classroom action research*) yang bertujuan meningkatkan hasil belajar fisika melalui Strategi Reciprocal Teaching (Pembelajaran Terbalik) pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 24 Makassar pada semester ganjil tahun pelajaran 2009/ 2010 yang terdiri dari 33 siswa. Hipotesis dalam penelitian ini adalah jika model Pembelajaran Terbalik (*Reciprocal Teaching*) diterapkan dalam pembelajaran, maka hasil belajar fisika pada siswa kelas VII SMP Negeri 24 Makassar mengalami peningkatan. Penelitian ini dilaksanakan dua siklus yang terdiri dari empat kegiatan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Pada siklus I dilaksanakan selama 3 kali pertemuan dan pada siklus II dilaksanakan 2 kali pertemuan. Pengumpulan data hasil belajar dilakukan dengan menggunakan lembar observasi dan tes akhir belajar pada akhir siklus I dan akhir siklus II. Data yang terkumpul, dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisis kuantitatif data hasil belajar fisika menunjukkan bahwa jumlah siswa yang tuntas belajarnya pada siklus I adalah 22 orang atau 66,67 % dan siklus II adalah 30 orang atau 90,90 %. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh skor rata-rata untuk siklus I adalah 66,82 dan pada siklus II skor rata-rata yang diperoleh adalah 72,88. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa terdapat peningkatan terhadap aktivitas belajar siswa yang positif. Sebelum diterapkan strategi *Reciprocal teaching*, siswa cenderung kurang berani untuk mengungkapkan pendapatnya di depan umum, setelah siswa diajar dengan menggunakan strategi *Reciprocal Teaching* terjadi pola perubahan pada pembelajaran, siswa lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya secara sistematis, lebih menghargai pendapat temannya, dan terampil dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fisika melalui Strategi Reciprocal Teaching (Pembelajaran Timbal-Balik) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan keberhasilan siswa untuk berani menyampaikan hasil temuannya kepada pihak lain.

Kata Kunci: Pembelajaran Timbal-Balik (*Reciprocal Teaching*), Penelitian Tindakan Kelas

PENDAHULUAN

Bertitik tolak dari upaya peningkatan mutu pendidikan maka peran guru sangat dibutuhkan di dalam kelas. Guru berperan untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar siswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran

baik secara fisik maupun mental. Namun kenyataannya dalam proses pembelajaran masih sering ditemui adanya kecenderungan meminimalkan keterlibatan siswa. Dominasi guru dalam proses pembelajaran menyebabkan siswa lebih bersifat pasif sehingga siswa lebih

banyak menunggu sajian guru daripada mencari dan menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan atau sikap yang mereka butuhkan.

Seorang guru harus pandai merencanakan siasat atau kiat, yang berkenaan dengan segala persiapan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuan yang berupa hasil belajar bisa tercapai secara optimal. berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa orang siswa kelas VII di SMP Negeri 24 Makassar menyatakan bahwa pada saat diskusi kelas berlangsung hanya orang-orang tertentu saja yang mendominasi proses diskusi tersebut, mereka adalah siswa-siswa yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, sehingga siswa yang kurang percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya biasanya cenderung lebih pasif pada saat proses diskusi berlangsung. dan yang lebih parahnya lagi, banyak siswa yang berkeinginan untuk mengeluarkan pendapatnya tetapi terhambat oleh ketidakberaniannya untuk menyampaikan pendapatnya didalam proses pembelajaran berlangsung. Selain itu juga pada saat diskusi kelompok berlangsung siswa yang satu dengan siswa yang lainnya kurang kompak dalam proses pembelajaran hal ini disebabkan karena pembagian kelompok tidak didasarkan pada tingkat kemampuan masing-masing siswa. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah tersebut peneliti menawarkan salah satu strategi yang dianggap cocok untuk diterapkan pada siswa kelas VII SMP negeri 24 Makassar, dan strategi yang dimaksud adalah

strategi *Reciprocal Teaching* (Pembelajaran Timbal-Balik).

Strategi *Reciprocal Teaching* (Pembelajaran Timbal-Balik) dipilih oleh peneliti karena dianggap dapat memecahkan masalah yang terjadi pada siswa kelas VII SMP negeri 24 Makassar, dimana strategi *Reciprocal Teaching* (Pembelajaran Timbal-Balik) membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, karena strategi ini lebih menitikberatkan pada interaksi antara siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru. Selain itu, strategi ini menyiapkan kesempatan pada siswa dalam berdiskusi dengan menerapkan empat langkah dalam strategi ini yaitu merangkum, membuat pertanyaan, mengklarifikasi (menjelaskan), dan memprediksi masalah. Melatih siswa berani dan mengemukakan pendapat dimuka umum secara sistematis, menentukan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab, bertindak konsisten dan konsekuen dalam hal-hal yang telah diputuskan, serta dapat mengembangkan hal-hal yang telah diperoleh sekarang kearah yang lebih sempurna.

Menyikapi masalah tersebut peneliti menawarkan suatu strategi pembelajaran yang diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa yakni dengan melalui strategi pembelajaran timbal-balik (*reciprocal teaching*). Pembelajaran timbal-balik merupakan salah satu strategi pembelajaran yang memiliki manfaat agar tujuan pembelajaran dimana peserta didik mampu menjelaskan temuannya kepada pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah cara meningkatkan hasil belajar fisika siswa melalui Strategi *Reciprocal Teaching* (Pembelajaran Timbal-Balik) pada kelas VII SMP Negeri 24 Makassar?

TINJAUAN PUSTAKA

Suatu proses belajar mengajar dikatakan baik bila proses tersebut dapat melibatkan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, siswa perlu diberi kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk dikerjakan disetiap akhir pembelajaran.

Pengertian Belajar

Nasution (1985:52) menyatakan bahwa belajar adalah : perubahan tingkah laku berkat pengalaman dan latihan. Perubahan yang dimaksud tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan, tetapi terbentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, minat, dan penyesuaian diri pribadi seseorang.

Belajar menurut Gagne (1970) adalah perubahan dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. (Sagala, 2003:16).

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan

perubahan kelakuan. (Hamalik, Oemar. 2001: 27 – 28)

Dari beberapa defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan di dalam diri manusia. Apabila setelah belajar tidak terjadi perubahan dalam diri manusia maka tidaklah dapat dikatakan bahwa padanya telah berlangsung proses belajar.

Hakekat Belajar Mengajar

Belajar menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran (sasaran didik), sedangkan mengajar menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain Dua konsep tersebut menjadi terpadu dalam satu kegiatan manakala terjadinya interaksi guru-siswa, pada saat pembelajaran itu berlangsung. Inilah makna belajar dan mengajar sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Diantara keduanya terdapat hubungan atau komunikasi interaksi. Guru mengajar di satu pihak dan siswa di pihak lainnya. Keduanya menunjukkan aktivitas yang seimbang hanya berbeda peranannya saja (Saber Ahmad, 2005:33).

Strategi Mengajar

Strategi mengajar pada dasarnya adalah tindakan nyata dari guru atau merupakan praktek guru melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain, strategi mengajar adalah politik atau taktik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Politik atau

taktik tersebut harus mencerminkan langkah-langkah yang sistematis. Artinya bahwa setiap komponen pembelajaran harus saling berkaitan satu sama lain dan sistematis yang mengandung pengertian bahwa langkah-langkah yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran itu tersusun rapi dan logis sehingga tujuan yang ditetapkan tercapai (Sabri Ahmad, 2005:1).

Hasil Belajar

Senada pengertian diatas, menurut Mulyono dalam Sudjana (2007), hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah kegiatan belajar. Siswa yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Dengan demikian, hasil belajar adalah suatu bentuk perubahan perilaku berupa kemampuan yang dimiliki oleh siswa sebagai hasil dari proses belajar. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pembelajaran fisika, maka hasil belajar siswa dinamakan hasil belajar fisika yaitu tingkat keberhasilan siswa menguasai bahan pelajaran fisika setelah memperoleh pengalaman belajar fisika dalam kurung waktu tertentu. Tingkat keberhasilan siswa diukur dengan memberikan tes hasil belajar. Hasil pengukuran dengan menggunakan tes merupakan salah satu indikator keberhasilan yang dicapai oleh siswa dalam belajar fisika.

Pembelajaran Timbal-Balik (Reciprocal Teaching).

Strategi pembelajaran *Reciprocal Teaching* dikembangkan oleh Anne Marie Palinscar dari Universitas Michigan dan Ane Crown dari Universitas

Illinois USA. Karakteristik dari model pembelajaran *Reciprocal Teaching* adalah:

A dialogue between student and teacher, each taking a term in the role of dialogue leader :”reciprocal” interactions where is a person acts in response to the other structured dialogue using four strategies : questioning, summarizing ,clarifying ,Predicting. Palinscar dan Brown (Nuryani : 2004:18)

Bila diterjemahkan berarti bahwa karakteristik dari *Reciprocal Teaching* adalah :

1. Dialog antara siswa dan guru, dimana masing-masing mendapat kesempatan dalam memimpin diskusi.
2. *Reciprocal* artinya suatu interaksi dimana seseorang bertindak untuk merespon yang lain.
3. Dialog yang terstruktur dengan menggunakan empat strategi yaitu merangkum, membuat pertanyaan, mengklarifikasi (menjelaskan), dan memprediksi.

Langkah-langkah *reciprocal teaching* menurut Palinscar dan Brown (1984) adalah sebagai berikut :

1. Pada tahap awal pembelajaran, guru bertanggung jawab memimpin tanya jawab dan melaksanakan keempat strategi *Reciprocal Teaching* yaitu merangkum, membuat pertanyaan, mengklarifikasi (menjelaskan), dan memprediksi.
2. Guru menerangkan bagaimana cara merangkum, membuat pertanyaan, mengklarifikasi (menjelaskan), dan memprediksi setelah membaca.
3. Selama membimbing siswa melakukan latihan menggunakan empat strategi *Reciprocal Teaching*,

membuat siswa dalam menyelesaikan apa yang diminta dari tugas yang diberikan berdasarkan tugas kepada siswa.

4. Selanjutnya siswa belajar untuk memimpin tanya jawab dengan atau tanpa adanya guru
5. Guru bertindak sebagai fasilitator dengan memberikan penilaian berkenaan dengan penampilan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam tanya jawab ke tingkat yang lebih tinggi.

Menurut Palinscar dan Brown (1999) untuk menerapkan model *Reciprocal Teaching* siswa sebaiknya dikelompokkan kedalam kelompok kecil yang heterogen. Siswa diberi kesempatan yang sama untuk berlatih menggunakan keempat strategi dan menerima umpan balik dari anggota kelompok lain. Guru sebagai fasilitator berperan aktif dalam membimbing dan membantu siswa agar lebih pandai menggunakan strategi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka strategi pembelajaran *Reciprocal Teaching* yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah:

a). Tahap Pertama.

Guru mempersiapkan bahan ajar yang akan digunakan pada setiap pertemuan. Bahan ajar tersebut memuat tugas-tugas menyimpulkan (merangkum), menyusun pertanyaan dan menyelesaikannya serta memprediksi suatu permasalahan.

b). Tahap kedua

1. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang.

2. Guru memperagakan peran siswa sebagai guru menjelaskan hasil kesimpulan, menyampaikan pertanyaan untuk dibahas bersama dan menyimpulkan hasil prediksi dari masalah atau materi berdasarkan bahan ajar yang sedang dibahas.

3. Siswa yang berperan sebagai guru adalah seorang siswa yang dianggap mampu oleh guru atau siswa yang memang betul-betul sudah siap untuk dapat mempresentasikan temuannya kepada pihak yang lain atau kelompok yang lain.

c). Tahap ketiga

Guru membagi LKS kemudian siswa mengerjakan LKS secara diskusi kelompok. Selama mengerjakan LKS siswa melakukan latihan menggunakan empat strategi *Reciprocal Teaching*. Selanjutnya akan dipilih seorang siswa untuk berperan aktif bersama-sama teman-temannya membahas Lembar soal.

d). Tahap keempat

Siswa yang berperan sebagai guru mempresentasikan temuannya kepada pihak lain. Selanjutnya siswa diajarkan untuk dapat mengeluarkan pendapatnya dalam proses diskusi kelompok.

e). Tahap kelima

1. Guru bertindak sebagai fasilitator dalam membimbing dan membantu siswa ketika terjadi perbedaan pendapat pada saat diskusi kelompok. Guru memberikan dukungan, umpan balik, dan rangsangan pada saat diskusi kelompok berlangsung,

sehingga siswa lebih pandai menggunakan strategi tersebut.

2. Guru memberikan penilaian berkenaan dengan penampilan siswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (*classroom action research*) yang meliputi empat tahap pelaksanaan yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dan cara pengambilan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang hasil belajar fisika siswa yang diperoleh dengan menggunakan tes hasil belajar pada setiap akhir siklus. Untuk data mengenai keaktifan dan kesungguhan siswa dalam mengikuti proses belajar akan diambil pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan pedoman observasi.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar dalam bentuk pilihan ganda dan lembar observasi.

Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari pelaksanaan observasi dianalisis secara kualitatif. Sedangkan data hasil belajar fisika siswa dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif yang meliputi skor rata-rata, presentase, stándar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum yang dicapai setiap siklus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil belajar Fisika Siswa Pada Pelaksanaan Tindakan Siklus I

Dari hasil pelaksanaan siklus pada pembelajaran untuk materi wujud zat yang diperoleh hasil analisis statistik deskriptif yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hasil belajar fisika siswa kelas VII₁ SMPN 24 Makassar dari 33 siswa yang diajar dengan menggunakan strategi pembelajaran timbal-balik (*Reciprocal Teaching*). Analisis deskriptif hasil diperoleh dari rata-rata skor yang diperoleh siswa.

Secara umum, pada siklus pertama diperoleh bahwa penguasaan siswa terhadap materi yang disajikan belum maksimal. Hal ini terlihat dari 33 orang siswa mengikuti tes belajar fisika, diperoleh skor rata-rata hasil belajar fisika siswa adalah 66,82 dari skor yang mungkin dicapai oleh siswa, dengan skor tertinggi yang dicapai adalah 80 sedangkan skor terendah adalah 30, hal ini disebabkan karena siswa belum terbiasa dengan strategi yang diterapkan oleh peneliti. Selain itu juga siswa masih mengalami kurang percayaan dirinya pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Hasil belajar fisika siswa yang termasuk kategori sangat rendah 3,03% dan rendah 9,10%, sedangkan untuk kategori sedang 6,06%, kategori tinggi sebesar 81,81%, dan untuk kategori sangat tinggi pada siklus I memiliki persentase 0%. Hal ini berarti bahwa penyebaran skor yang diperoleh siswa kelas VII₁ merata dengan selisih perbedaan antara skor tertinggi dan skor

terendah tidak terlalu besar. Jika dilihat dari persen tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan pada siklus I, maka jumlah siswa yang tuntas pada kelas VII.1 hanya dua puluh dua siswa, dari nilai ketuntasan yang dicapai oleh siswa pada siklus I ini menunjukkan bahwa tingkat kognitif yang dicapai oleh siswa secara keseluruhan belum mencapai nilai yang diharapkan sehingga dapat dikatakan bahwa pada siklus I ini penerapan Strategi *Reciprocal Teaching* belum berhasil pada siswa kelas VII.1 SMP negeri 24 Makassar.

Jumlah siswa yang tuntas hanya dua puluh dua orang (66,67%) dan siswa yang tidak tuntas 11 orang (33,33%). Oleh karena ketuntasan belajar pada siswa kelas VII.1 masih rendah dan tidak meningkat maka diperlukan perbaikan dalam penerapan strategi pembelajaran timbal-balik (*Reciprocal Teaching*) dan pemberian motivasi untuk meningkatkan hasil belajar. Karena penerapan strategi pembelajaran timbal-balik siswa dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan persentase penguasaan materi fisika untuk kelas VII.1 telah dilakukan perbaikan pada siklus ke dua yakni:

1. Setiap siswa bergabung dengan kelompoknya masing-masing sebelum pembelajaran dimulai.
2. Pemberian tugas rumah kepada siswa diakhir pembelajaran berupa membuat ringkasan
3. Memotivasi siswa dengan cara memberikan pujian dan penilaian yang tinggi bagi kelompok yang berani bertanya dan mempersentasikan jawaban hasil diskusinya.

4. Dalam diskusi kelompok guru harus menghindari pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang dari pokok bahasan.
5. Memberikan sanksi yang tegas kepada siswa yang melakukan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran.

Hasil Belajar Fisika Siswa Pada Pelaksanaan Tindakan Siklus II

Berdasarkan analisis deskriptif untuk siklus II merupakan perbaikan dari siklus I. Maka diperoleh bahwa skor rata-rata hasil belajar fisika siswa kelas VII.1 SMPN 24 Makassar adalah 72,88 dari skor ideal yang mungkin dicapai siswa yaitu 100 dengan skor tertinggi yang dicapai adalah 90 sedangkan skor terendah adalah 45. Pada siklus II ini tingkat kognitif yang dicapai oleh siswa kelas VII.1 SMP Negeri 24 Makassar mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena siswa sudah terbiasa dengan strategi *Reciprocal teaching* yang diterapkan oleh peneliti pada setiap pertemuan. Selain itu juga dari segi afektif dan segi psikomotorik mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II.

Secara umum penguasaan materi terhadap materi yang disajikan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari persentase untuk kategori sangat rendah 0% dan rendah 3,03% sudah berkurang. Sedangkan untuk kategori sedang mengalami peningkatan, akan tetapi kategori tinggi mengalami penurunan yaitu dari 81,81% menjadi 75,75%, hal itu disebabkan karena ada sebagian siswa yang mengalami

perubahan kategori skor hasil belajar yaitu dari kategori tinggi menjadi kategori sangat tinggi dari siklus I ke siklus ke II sebesar 12,12%. Apabila didasarkan pada indikator keberhasilan maka jumlah siswa yang mencapai tingkat ketuntasan adalah 30 orang atau sebesar 90,90% dan siswa yang tidak tuntas 3 orang atau sebesar 9,10%.

Pelaksanaan tindakan dalam proses pembelajaran dan penerapan strategi pembelajaran timbal-balik (*reciprocal teaching*).

Pelaksanaan siklus I.

Pada pertemuan I peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa, selanjutnya peneliti mengecek pengetahuan awal siswa tentang materi yang telah diajarkan sebelumnya dan memotivasi siswa. Mempersiapkan bahan ajar yang memuat tugas menyimpulkan, menyusun pertanyaan, menyelesaikan dan memprediksi masalah. Kemudian memberikan informasi secara singkat tentang materi yang akan diajarkan. Mengkoordinasikan siswa dalam bentuk kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang kemudian memperagakan bagaimana peran siswa sebagai guru yang menjelaskan hasil kesimpulannya. Selanjutnya peneliti membagikan LKS pada setiap kelompok dan siswa mengerjakan LKS secara berkelompok. Setelah itu salah satu siswa mempresentasikan temuannya kepada pihak lain kemudian peneliti menuliskan skor tiap kelompok dipapan tulis. Pada akhir pembelajaran guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang diajarkan dan memberikan penghargaan

bagi kelompok yang mempunyai kinerja yang baik. Pada pertemuan kedua masih sama dengan pertemuan sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktifitas siswa menunjukkan bahwa:

1. Jumlah siswa yang memperhatikan informasi dan mencatat seperlunya meningkat dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ketiga yakni pada pertemuan pertama 18 orang, pertemuan kedua 20 orang, dan pertemuan ketiga 23 orang. Hal ini menunjukkan keseriusan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
2. Jumlah siswa yang membaca LKS, materi pelajaran, aktif terlibat dalam proses pembelajaran timbal-balik dan serta berdiskusi dengan teman meningkat dari pertemuan pertama ke pertemuan ketiga. Hal ini menunjukkan keseriusan siswa dalam mengikuti pelajaran sudah baik, tetapi belum terjadi pola perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang sangat signifikan didalam suatu kelompok.
3. Jumlah siswa yang mengajukan pertanyaan kepada teman/ guru, menjawab pertanyaan teman/ guru, serta memberi bantuan penjelasan kepada teman yang membutuhkan meningkat dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga tetapi frekuensinya masih rendah dari keseluruhan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang pintar saja yang memperhatikan. Siswa masih kurang berani untuk mengungkapkan pendapatnya didalam kelas sehingga cenderung

kurang kompak dengan teman kelompoknya.

4. Jumlah siswa yang melakukan kegiatan diluar proses pembelajaran menurun dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga yakni pada pertemuan pertama 13 orang, pertemuan kedua 10 orang dan pertemuan ketiga 8 orang. Hal ini menunjukkan adanya perubahan positif selama pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran timbal-balik (*reciprocal teaching*). Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat afektif siswa mengalami perubahan yang sangat positif.

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru pada siklus I ditunjukkan bahwa keseluruhan aspek yang diamati sudah terlaksana dengan cukup baik, aspek yang perlu ditingkatkan, yakni pada saat siswa bekerja kelompok, guru hendaknya berkeliling memperhatikan tiap kelompok tidak hanya monoton pada satu kelompok saja. Pemberian tugas rumah kepada siswa diakhir pembelajaran berupa membuat ringkasan. Memotivasi siswa dengan cara memberikan pujian dan penilaian yang tinggi bagi kelompok yang berani bertanya dan mempersentasikan jawaban hasil diskusinya. Menekankan kepada siswa agar memiliki catatan atau ringkasan tentang materi pembelajaran di setiap akhir pertemuan. Memberikan sanksi yang tegas kepada siswa yang melakukan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran.

Refleksi Pelaksanaan siklus I

1. Perilaku siswa pada saat proses belajar mengajar

Pada pertemuan pertama siklus I, siswa telah menunjukkan antusias belajar yang positif, seperti menyimak informasi yang disampaikan, bekerjasama dalam kelompoknya dalam hal mengerjakan LKS dan berani untuk mempresentasikan hasil temuannya. Namun yang masih kurang adalah keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan masih didominasi oleh siswa yang pintar saja serta masih adanya siswa yang melakukan kegiatan di luar aktivitas belajar. Selain itu juga kekompakan dalam setiap kelompok masih kurang, hal ini terbukti karena diskusi masih didominasi oleh siswa yang memiliki tingkat percaya diri yang tinggi.

Berdasarkan hasil siklus dari data-data observasi dan hasil tes siklus I diperoleh masih ada siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran, data ini diperoleh dari hasil observasi yakni 31,31% siswa masih melakukan kegiatan lain selama proses pembelajaran berlangsung, berarti dapat dikatakan bahwa masih ada siswa yang memiliki tingkat afektifitas yang sangat kurang. Akan tetapi, siswa yang memperhatikan informasi yang diberikan oleh guru dan mencatat seperlunya sekitar 61,62% . Siswa yang menanggapi pertanyaan dari siswa atau guru dan siswa yang mengajukan pertanyaan kepada teman/guru pada pertemuan pertama, pertemuan kedua dan pertemuan ketiga masih sangat kurang, hal ini disebabkan karena siswa belum terbiasa dengan kondisi tersebut selain itu juga siswa masih kurang percaya diri untuk berkomunikasi dengan temannya sehingga cenderung kurang kompak dengan teman kelompoknya. Akan tetapi

pada pertemuan ketiga mengalami peningkatan dan persentasenya menjadi 22,22 %. Dari hasil observasi penerapan teknik pembelajaran timbal-balik, siswa yang aktif berdiskusi dengan teman kelompoknya sekitar 67,68%,. Hasil tes siklus pertama ini dari 33 orang siswa yang mengikuti tes hasil belajar siklus I diperoleh hasil belajar siswa yang termasuk kategori sangat rendah 3,03% dan rendah 9,10%. Sedangkan untuk kategori sedang hanya 6,06% dan untuk kategori tinggi sebesar 81,81%. Apabila didasarkan pada indikator keberhasilan maka jumlah siswa yang tuntas adalah hanya 22 orang atau sekitar 66,67% dan siswa yang tidak tuntas ada 11 orang atau sekitar 33,33%. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik belum dapat tercapai secara keseluruhan pada siswa kelas VII.1 SMP Negeri Makassar.

2. Pelaksanaan Pembelajaran oleh Guru.

Pada siklus I peneliti masih memiliki kekurangan, berdasarkan hasil diskusi dengan observer diperoleh bahwa peneliti dalam pertemuan pertama sampai pada pertemuan ketiga dalam kegiatan pendahuluan guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa sudah terlaksana dengan baik, hal ini dilihat dari siswa orang yang memperhatikan dan mencatat tujuan pembelajaran sekitar 61,62%. Pada pertemuan pertama dan kedua guru tidak memberikan motivasi awal pada siswa, tetapi pada pertemuan ketiga guru sudah memberikan motivasi awal pada siswa. Pada kegiatan inti

peneliti dalam mengkoordinasikan kelompok tidak terlaksana dengan baik, hal ini dilihat dari siswa masih banyak yang ribut dalam kelas pada saat pembagian kelompok olehnya itu guru memberikan sanksi yang tegas kepada siswa yang melakukan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang berperan sebagai guru untuk mempresentasikan hasil diskusinya kepada kelompok lain sudah terlaksana dengan baik pada siklus I, dalam diskusi kelompok guru harus menghindari pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang dari pokok bahasan.

Sedangkan dalam kegiatan penutup sudah terlaksana dengan baik baik pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga dimana peneliti selalu memberikan penghargaan kepada setiap siswa dengan pujian dan sanjungan sehingga siswa termotivasi untuk lebih bekerjasama dengan kelompoknya, jika seandainya terjadi perbedaan pendapat antar siswa maka peneliti bertindak sebagai fasilitator yang meluruskan pendapat peserta diskusi sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang dapat diterima oleh semua pihak. Sedangkan dalam pengelolaan kelas posisi peneliti pada pertemuan pertama tidak terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena siswa belum terbiasa dengan strategi *Reciprocal Teaching* yang diberikan oleh guru, akan tetapi pada pertemuan kedua dan pertemuan ketiga sudah terlaksana dengan baik Hasil refleksi ini digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan siklus berikutnya.

2. Pelaksanaan Siklus II

Tindakan yang dilaksanakan pada siklus II ini banyak ditentukan dari hasil refleksi pada siklus I. Secara umum akan mengulang tindakan pada siklus I namun disertai dengan solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi pada siklus I. Pada pertemuan pertama memberitahukan tentang hasil yang diperoleh pada siklus I yang tidak memenuhi indikator keberhasilan. Berdasarkan hal tersebut diatas dan hasil diskusi antara peneliti dengan siswa maka diputuskan bahwa tiap sebelum pembelajaran siswa bergabung dengan kelompoknya masing-masing dengan alasan supaya terjalin kekompakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain sehingga kerjasama antara masing-masing kelompok dapat meningkat, dengan demikian keberanian siswa untuk mengeluarkan pendapatnya akan semakin meningkat.

Menekankan kepada siswa agar memiliki catatan atau ringkasan tentang materi pembelajaran di setiap akhir pertemuan, hal ini perlu dilakukan agar supaya siswa termotivasi dan merasa tertantang untuk memunculkan ide-ide baru pada saat proses pembelajaran berlangsung. Memberikan sanksi yang tegas kepada siswa yang melakukan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran. Kemudian peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran kemudian memberikan materi secara singkat. Selanjutnya membagikan LKS dan memperagakan bagaimana peran siswa sebagai guru dan menjelaskan hasil kesimpulannya. Kemudian membagi LKS kemudian siswa mengerjakan LKS secara diskusi

kelompok. Selanjutnya siswa yang berperan sebagai guru mempresentasikan temuannya kepada pihak lain dan menuliskan tiap skor dipapan tulis . Diakhir pembelajaran diberikan tugas rumah berupa membuat ringkasan tentang materi yang telah dipelajari. Pada pertemuan ini terjadi peningkatan siswa yang aktif bekerjasama dengan kelompoknya serta berani mempresentasikan hasil temuannya kepada pihak lain, dengan kata lain terjadi pola perubahan dalam pembelajaran, siswa lebih aktif dalam proses diskusi dan siswa lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya dan lebih kompak dengan teman kelompoknya.

Pada pertemuan kedua peneliti tetap menerapkan teknik pembelajaran timbal-balik (*reciprocal teaching*) dengan kelompok yang sama. Pada pertemuan ini siswa lebih aktif dalam bekerjasama dengan kelompoknya masing-masing dimana siswa dituntut untuk lebih kompak dengan teman kelompoknya. Selain itu siswa yang mengajukan pendapat dan tanggapan meningkat. Sedangkan siswa yang melakukan aktivitas lain dalam proses pembelajaran berkurang. Diakhir pembelajaran guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, kemudian guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Selanjutnya guru pun memberikan tugas rumah.

Dari hasil observasi kegiatan guru dalam proses pembelajaran siklus II dapat dikatakan bahwa pada pertemuan keempat dan pertemuan kelima sudah terlaksana dengan baik sekali.

2. Refleksi Pelaksanaan Siklus II

Adapun hasil dari refleksi tindakan siklus II antara lain:

- a. Siswa yang aktif berdiskusi dengan teman dengan menempuh keempat langkah *reciprocal teaching* semakin meningkat.
- b. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan dan pendapat saat berdiskusi meningkat, siswa pun sudah terampil untuk mengemukakan pendapatnya secara sistematis.
- c. Siswa yang mencatat apa yang disampaikan oleh temannya semakin meningkat.
- d. Siswa yang melakukan kegiatan lain selama proses pembelajaran berlangsung semakin berkurang, hal ini terlihat bahwa siswa sudah bisa menghargai dan menghormati guru serta temannya pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- e. Hasil belajar fisika siswa pada siklus II menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil belajar yaitu 72,88 dan siswa yang mencapai nilai 66 keatas yaitu 90,90%. Nilai ini memenuhi indikator yang ditetapkan yakni 80 %, sehingga penelitian ini dikatakan berhasil dan tidak perlu lagi dilanjutkan ke siklus berikutnya, sehingga dapat dikatakan peningkatan dari segi kognitif siswa mengalami perubahan yang positif.
- f. Kekompakan antara anggota kelompok semakin meningkat.
- g. Aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik juga semakin meningkat.

Pembahasan

Perubahan aktivitas belajar siswa

Setelah penerapan strategi pembelajaran timbal-balik (*reciprocal teaching*) pada siswa kelas VII.1 SMP Negeri 24 Makassar maka diperoleh perubahan aktivitas belajar siswa aktivitas siswa antara lain: Siswa yang memperhatikan informasi dan mencatat seperlunya, membaca LKS atau materi pembelajaran atau buku siswa, aktif terlibat dalam mengerjakan LKS, aktif berdiskusi dengan teman dengan menempuh empat langkah *reciprocal teaching*, mencatat apa yang disampaikan teman, mencatat apa yang disampaikan teman, menjawab/menanggapi pertanyaan teman/guru, memberi bantuan penjelasan kepada teman yang membutuhkan, mengalami peningkatan.

Sedangkan kegiatan di luar tugas misalnya tidak memperhatikan penjelasan guru atau mengerjakan tugas mata pelajaran lain, aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan pembelajaran misalnya bermain dengan temannya, atau cerita dengan temannya diluar materi pelajaran, dan sebagainya mengalami penurunan jumlah siswa. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penerapan strategi *Reciprocal Teaching* pada siswa kelas VII.1 SMP Negeri 24 Makassar dapat membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan cara lebih berani untuk mengemukakan pendapatnya secara sistematis dan dapat menghargai pendapat orang lain.

Pelaksanaan siklus I.

Pada pertemuan I peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran

kepada siswa, selanjutnya peneliti mengecek pengetahuan awal siswa tentang materi yang telah diajarkan sebelumnya dan memotivasi siswa. Mempersiapkan bahan ajar yang memuat tugas menyimpulkan, menyusun pertanyaan, menyelesaikan dan memprediksi masalah. Kemudian memberikan informasi secara singkat tentang materi yang akan diajarkan.

Mengkoordinasikan siswa dalam bentuk kelompok kecil yang beranggotakan 4 orang kemudian memperagakan bagaimana peran siswa sebagai guru yang menjelaskan hasil kesimpulannya. Selanjutnya peneliti membagikan LKS pada setiap kelompok dan siswa mengerjakan LKS secara berkelompok. Setelah itu salah satu siswa mempresentasikan temuannya kepada pihak lain kemudian peneliti menuliskan skor tiap kelompok dipapan tulis. Pada akhir pembelajaran guru bersama-sama dengan siswa menyimpulkan materi yang diajarkan dan memberikan penghargaan bagi kelompok yang mempunyai kinerja yang baik.

Pelaksanaan Siklus II

Tindakan yang akan dilaksanakan pada siklus II ini banyak ditentukan dari hasil refleksi pada siklus I. Secara umum akan mengulang tindakan pada siklus I namun disertai dengan solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi pada siklus I. Pada pertemuan pertama memberitahukan tentang hasil yang diperoleh pada siklus I yang tidak memenuhi indikator keberhasilan. Berdasarkan hal tersebut diatas dan hasil diskusi antara peneliti dengan siswa maka diputuskan bahwa tiap sebelum

pembelajaran siswa bergabung dengan kelompoknya masing-masing dengan alasan supaya terjalin kekompakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain sehingga kerjasama antara masing-masing kelompok dapat meningkat, dengan demikian keberanian siswa untuk mengeluarkan pendapatnya akan semakin meningkat. Menekankan kepada siswa agar memiliki catatan atau ringkasan tentang materi pembelajaran di setiap akhir pertemuan, hal ini perlu dilakukan agar supaya siswa termotivasi dan merasa tertantang untuk memunculkan ide-ide baru pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Memberikan sanksi yang tegas kepada siswa yang melakukan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran. Kemudian peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran kemudian memberikan materi secara singkat. Selanjutnya membagikan LKS dan memperagakan bagaimana peran siswa sebagai guru dan menjelaskan hasil kesimpulannya. Kemudian membagi LKS kemudian siswa mengerjakan LKS secara diskusi kelompok.

Selanjutnya siswa yang berperan sebagai guru mempresentasikan temuannya kepada pihak lain dan menuliskan tiap skor dipapan tulis. Diakhir pembelajaran diberikan tugas rumah berupa membuat ringkasan tentang materi yang telah dipelajari. Pada pertemuan ini terjadi peningkatan siswa yang aktif bekerjasama dengan kelompoknya serta berani mempresentasikan hasil temuannya kepada pihak lain, dengan kata lain terjadi pola perubahan dalam pembelajaran, siswa lebih aktif dalam

proses diskusi dan siswa lebih berani untuk mengungkapkan pendapatnya dan lebih kompak dengan teman kelompoknya.

Pada pertemuan kedua peneliti tetap menerapkan teknik pembelajaran timbal-balik (*reciprocal teaching*) dengan kelompok yang sama. Pada pertemuan ini siswa lebih aktif dalam bekerjasama dengan kelompoknya masing-masing dimana siswa dituntut untuk lebih kompak dengan teman kelompoknya. Selain itu siswa yang mengajukan pendapat dan tanggapan meningkat. Sedangkan siswa yang melakukan aktivitas lain dalam proses pembelajaran berkurang. Diakhir pembelajaran guru mengajukan pertanyaan kepada siswa, kemudian guru dan siswa membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Selanjutnya guru pun memberikan tugas rumah.

Adapun perubahan pola tingkah laku siswa dalam proses pembelajaran yaitu :

- a. Siswa yang aktif berdiskusi dengan teman dengan menempuh keempat langkah *reciprocal teaching* semakin meningkat.
- b. Keberanian siswa dalam mengajukan pertanyaan dan pendapat saat berdiskusi meningkat, siswa pun sudah terampil untuk mengemukakan pendapatnya secara sistematis.
- c. Siswa yang mencatat apa yang disampaikan oleh temannya semakin meningkat.
- d. Siswa yang melakukan kegiatan lain selama proses pembelajaran berlangsung semakin berkurang, hal ini terlihat bahwa siswa sudah bisa menghargai dan menghormati guru

serta temannya pada saat proses pembelajaran berlangsung.

- e. Kekompakan antara anggota kelompok semakin meningkat.

Sehingga secara klasikal atau secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa strategi *Reciprocal Teaching* sangat cocok diterapkan pada siswa kelas VII.1 SMP Negeri 24 Makassar, hal ini dapat dilihat dari perubahan pola pembelajaran dari siklus I kesiklus ke II.

1) Perubahan hasil belajar siswa

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan, secara deskriptif hasil penelitian ini mengungkapkan adanya peningkatan hasil belajar fisika siswa kelas VII.1 SMP Negeri 24 Makassar dengan menerapkan pembelajaran timbal-balik (*reciprocal teaching*). Pada pemberian tes hasil belajar pada akhir siklus I menunjukkan rata-rata nilai yang diperoleh siswa yaitu 66,82 serta siswa yang memiliki nilai 66 ke atas atau dalam kategori tuntas sebesar 66,67 %. Setelah pemberian tes pada siklus II diperoleh rata-rata nilai siswa adalah 72,88 serta siswa yang memiliki nilai 66 ke atas atau dalam kategori tuntas sebesar 90,90 %.

Menurut kriteria ketuntasan minimal (KKM) berdasarkan kompetensi dasar yang berlaku di SMP Negeri 24 Makassar yakni ketuntasan belajar siswa individual yakni 80% dari 100% yang mungkin dicapai oleh siswa. Hasil tes pada siklus I menunjukkan bahwa skor rata-rata hasil belajar siswa berkisar 66,82 dengan jumlah siswa yang memenuhi KKM masih sangat sedikit sekitar 66,67% atau hanya dua puluh dua orang. Sedangkan pada siklus II, dengan

penerapan strategi pembelajaran timbal-balik hasil belajar siswa kelas VII.₁ mengalami peningkatan, baik untuk skor rata-rata siswa maupun jumlah siswa yang memenuhi KKM. Skor rata-rata hasil belajar siswa meningkat dari skor 66,82 pada siklus I menjadi 72,88 pada siklus II dan jumlah siswa kelas VII.₁ yang mencapai standar KKM meningkat dari 66,67% pada siklus I menjadi 90,90% pada siklus kedua. Berdasarkan data pada siklus II sehingga dapat disimpulkan bahwa pada siklus II terjadi peningkatan hasil belajar IPA Fisika siswa yang ditandai oleh ketuntasan belajar siswa kelas VII.₁ meningkat dari 66,67% menjadi 90,90% atau terjadi peningkatan ketuntasan belajar sebesar 24,23%.

Dari siklus I dan siklus II berdasarkan analisis observasi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dari siklus I ke siklus II, mereka lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti dan mengakibatkan meningkatnya hasil belajar siswa kelas VII.₁ SMP Negeri 24 Makassar. Skor belajar hasil tes IPA meningkat sebesar 24,23%. Berdasarkan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran timbal-balik (*reciprocal teaching*) dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas VII.₁ SMP Negeri 24 Makassar meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan

bahwa strategi *Reciprocal Teaching* (Pembelajaran Timbal-Balik) adalah salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas VII.₁ SMP Negeri 24 Makassar.

Untuk meningkatkan hasil belajar fisika di SMP Negeri 24 Makassar maka disarankan:

1. Pembelajaran melalui strategi *Reciprocal Teaching* (Pembelajaran Timbal-Balik) dapat digunakan sebagai alternatif strategi pembelajaran dalam lingkungan sekolah.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan memperkuat hasil penelitian ini dengan melakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan strategi *Reciprocal Teaching* (Pembelajaran Timbal-Balik) dengan media yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Prudent. 2009, *Model Pembelajaran Reciprocal Teaching*, <http://agungprudent.wordpress.com>. Diakses tanggal 22 Juli 2009.
- Arikunto, 2003, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Aneka Cipta.
- Depdiknas, 1993. *Evaluasi dan Penelitian*. Jakarta: *Proyek Penelitian Mutu Guru*. Dirjen Dikdasmen.

- Haling, Abdul. 2006. *Belajar dan Pembelajaran*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Hamalik, Oemar, 2001, *Proses Belajar Mengajar*, Bumi Aksara: Jakarta
- Hamsinarwati. 2009, *Peningkatan Hasil Belajar Fisika Melalui Model Kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dengan Menggunakan Kartu Indeks pada Siswa Kelas VIII₅ SMPN 1 Sinjai Timur*. Skripsi FMIPA UNM Makassar.
- Jasmani. 2002, *Tinjauan Terhadap Keefektifan Penerapan Pembelajaran Terbalik (reciprocal Teaching) Pada mata Kuliah Kimia Organik II*, Skripsi FMIPA UNM Makassar.
- Muhammad Natsir, 2005, *Strategi Pembelajaran Fisika*, Jurusan Fisika FMIPA UNM Makassar.
- Sabri, Ahmad. 2005. *Strategi Belajar Mengajar dan Mikro Teaching*. Jakarta : Quantum teaching Jakarta.
- Sanjaya, Wina, 2006, *Strategi Pembelajaran*, Kencana Prenada Media: Jakarta
- Sudrajat, Akhmad, 2009, *Hakikat Belajar*, [http:// akhmad sudrajat. Wordpress. com](http://akhmad.sudrajat.wordpress.com). Diakses tanggal 30 Juni 2009
- Suharjono, dkk, 2008, *Penelitian Tindakan Kelas*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Tim Penyusun, 2009, *Panduan Penulisan Skripsi FMIPA UNM*. Universitas Negeri Makassar.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Social dan Pendidikan*, Bumi Aksara: Jakarta.